

Дискурсология и генристика

УДК 81'42:659.123.4
DOI: 10.5281/zenodo.19605582

О. А. Попова © 2024

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук И. А. Сафонова)*

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕКЛАМЕ ВУЗОВ

В статье описаны результаты исследования рекламных текстов российских вузов. Материалом для изучения послужили рекламные сообщения, размещенные на сайтах учебных заведений и/или в средствах массовой информации. Определен состав коммуникативных стратегий, наиболее часто используемых в рекламе вузов. Установлены тактики, формирующие выделенные стратегии. Охарактеризованы вербальные и невербальные средства, с помощью которых реализуются выявленные стратегии и тактики.

Ключевые слова: *реклама, рекламный текст, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.*

1. Реклама, будучи отдельной сферой деятельности, представляет собой неотъемлемую часть жизни современного общества. Цель создания рекламных текстов состоит в повышении спроса на товары или услуги. Одним из «инструментов», позволяющих специалистам в области рекламы увеличивать объем продаж, являются коммуникативные стратегии и реализующие их тактики, ориентированные на выделение объекта среди других и описание его привлекательных для потребителя свойств.

Изучению коммуникативных стратегий посвящен ряд научных работ [см., например: 1; 6; 14; 17]. Ученые-языковеды определяют коммуникативную стратегию с разных позиций. Опираясь на положения прагмалингвистического подхода, И. В. Труфанова понимает коммуникативную стратегию как совокупность речевых действий [20, с. 58], тогда как М. Л. Макаров — как цепочку принимаемых говорящим решений, его выбор тех или иных коммуникативных действий и лингвистических средств [13, с. 192].

Объединяя достижения коммуникативной и когнитивной лингвистики, О.С. Иссерс характеризует коммуникативную стратегию как «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативных целей», который включает как планирование процесса общения в зависимости от условий общения и личностей коммуникантов, так и реализацию этого плана с учетом отдельно взятой коммуникативной ситуации [7, с. 54]. Иначе говоря, коммуникативная стратегия — «план, цель которого помочь адресату в процедуре обработки информации» [7, с. 52].

Рассматривая коммуникативные стратегии с опорой на положения психолингвистического подхода, Г. А. Копнина называет их речевыми стратегиями и предлагает такую дефиницию: «общий мыслительный план, или общая психологическая линия речевого поведения, определяемая интенцией и коммуникативной целью (целями) говорящего / пишущего на основе осознания коммуникативной ситуации как совокупности факторов, влияющих на планирование и реализацию речевой коммуникации (время и место коммуникации, интенции участников коммуникации, их профессиональные, возрастные, гендерные, этнические характеристики, социальные статусы и роли, особенности характера, тип межличностных отношений, эмоциональное состояние и другие факторы)» [10, с. 56].

Некоторые исследователи разграничивают понятия «речевая стратегия» и «коммуникативная стратегия». Так, О. А. Крылова и Т. Б. Радбиль в своей работе рассматривают речевую стратегию как «планирование и реализацию основных задач речевого воздействия в нужном для говорящего направлении», а коммуникативную стратегию — как «совокупность речевой стратегии и экстралингвистических компонентов» [11, с. 482].

Коммуникативные стратегии осуществляются посредством коммуникативных тактик, которые рассматриваются как совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия: «Коммуникативная тактика — более мелкий масштаб рассмотрения коммуникативного процесса, по сравнению с коммуникативной стратегией» [8, с. 136]. Коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика неразделимы; они соотносятся как общее и частное соответственно.

Реализация коммуникативных стратегий в рекламном тексте составляет отдельную научную проблему. Ее изучению посвящены работы многих исследователей. Так, описаны отдельные коммуникативные стратегии в рекламном дискурсе, реализующемся в разных сферах общественной жизни [см., например: 2; 9; 12; 18; 21]; предложены классификации коммуникативных стратегий современного рекламного текста [см., в частности: 4; 7; 15]. При этом исследование коммуникативных стратегий и тактик сохраняет свою актуальность, поскольку в стремительно меняющихся социальных условиях постоянно появляются новые объекты для описания.

Одним из феноменов, требующих научного осмысления, остается реклама высших учебных заведений. В связи с увеличением количества учреждений, предоставляющих образовательные услуги, конкуренция между ними возрастает, что побуждает вузы использовать различные коммуникативные стратегии с целью привлечения абитуриентов. Цель нашей работы состоит в определении специфики использования коммуникативных стратегий в рекламных материалах государственных и негосударственных вузов России, размещенных на сайтах учебных заведений и/или в средствах массовой информации.

В настоящее время существуют разные классификации коммуникативных стратегий. Так, в работах А. А. Горячева коммуникативные стратегии разделяются на информационно-формирующие и оптимизирующие [4, с. 70]. Информационно-формирующие стратегии представляют собой стратегии, которые направлены на «создание обладающего воздействующим потенциалом образа объекта рекламирования» [там же]. Оптимизирующие стратегии ориентированы на то, чтобы «сделать речевое воздействие более эффективным (усилить и, насколько возможно, гарантировать его эффект)» [там же, с. 92].

2. Анализируемые нами рекламные тексты отличаются совмещением различных коммуникативных стратегий. Далее остановимся на важнейших из этих стратегий.

В группу информационно-формирующих стратегий входят стратегии ассоциирования и диссоциирования.

Стратегия ассоциирования помогает сформировать «положительную» связь между референтами рекламного текста [4, с. 139]. Так, рекламный ролик Югорского государственного университета содержит следующий фрагмент: *...Здесь собрано всё, что тебе интересно: #наука#сессия#лекция#творчество#практика#друзья#библиотека#спорт#креатив#семинар*¹. В данном высказывании употребляется определительное местоимение *всё*, позволяющее показать, что в университете, образ которого создает рекламный текст, есть полный перечень самого необходимого для студента. Кроме того,

¹ При воспроизведении рекламного текста сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

при графическом оформлении высказывания используется особый знак — хештег. Слова, отмеченные хештегом, демонстрируются в видеоролике на однотонном фоне поочередно: когда появляется один, исчезает другой. Обращает на себя внимание отбор лексических единиц, отмеченных хештегом. С помощью этих единиц в сознании реципиента формируется представление о Югорском государственном университете как об учебном заведении, где можно не только учиться, но и применять знания на практике, искать друзей, реализовывать творческий потенциал. Применение хештега также не является случайным. Авторы рекламного текста включили знак, ориентирующий адресатов на сферу интернет-коммуникации, которая хорошо им знакома и часто ассоциируется с чем-то новым и перспективным.

Приведенная стратегия реализуется также в слогане *Югорский государственный университет — месторождение знаний*. В основе метафорической характеристики учебного заведения (*месторождение знаний*) лежат представления о Югре как одном из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Югорский государственный университет предстает как неиссякаемый источник знаний.

Стратегия диссоциирования подчеркивает отличие и дистанцирует объект от «ментальных репрезентаций объектов, явлений, идей, семантический полей» [4, с. 79]. Так, рекламный текст Московского политехнического университета содержит следующее высказывание: *Учим на задачах от реальных компаний — ты будешь знать, что делать после выпуска*. Многие абитуриенты боятся, что после окончания вуза не смогут применить на практике знания, полученные в университете. Стратегия диссоциирования позволяет показать, что абитуриенты, поступившие в Московский политехнический университет, не столкнутся с такой проблемой. Так, рекламный текст характеризует университет, подчеркивая, что его отличительная черта — практическое применение полученных знаний.

3. Группу оптимизирующих стратегий в анализируемом материале формирует стратегия прямого влияния на процесс принятия решений, стратегия управления вниманием, стратегия управления критичностью восприятия, мнемоническая стратегия, стратегия управления декодированием и интерпретацией, стратегия дискурсивного позиционирования.

Стратегия прямого влияния на процесс принятия решения является широко используемой в исследуемом материале и реализуется в рекламе вузов через тактики прямого императивного влияния, косвенного императивного влияния, моделирования ситуации принятия решения.

В качестве маркера тактики прямого императивного влияния, как правило, выступают глаголы в форме императива. Данная тактика представлена во многих текстах, например: **Выбери** правильную траекторию карьерного роста совместно с УлГТУ! (Ульяновский государственный технический университет); **Поступи** в лидирующий педагогический вуз страны (Московский городской педагогический университет); **ПОСТУПАЙ** В БОНЧ! (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича). В первом из приведенных контекстов используется прилагательное *правильный*, имеющее значение «верный, соответствующий действительности, такой, как должно» [19, с. 714], в котором отражена положительная оценка выбора учебного заведения. Во втором контексте употребляется причастие *лидирующий*, образованное от слова *лидировать*, которое имеет значение «быть лидером» [19, с. 407] и акцентирующее внимание адресата на том, что вуз является первым среди равных.

Тактика косвенного императивного влияния отличается тем, что призыв к действию сопряжен с «непрямой аргументацией целесообразности данного действия» [4, с. 124–125]. Так, слоган *Учись. Изобретай. Живи* (Государственный университет

аэрокосмического приборостроения) не содержит прямого указания на необходимость поступления в университет. Абитуриенту предлагается учиться и изобретать, при этом имплицитно представлена информация о том, что именно поступление в ГУАП позволит реализовать эти возможности. С помощью глагола *жить* подчеркивается, что университет определяет жизнь студента в настоящем и будущем.

Тактика моделирования ситуации принятия решения реализуется в ситуациях, когда адресат подталкивает адресанта к выбору определенного способа принятия решения [4, с. 126]. Так, Волгоградский государственный технический университет предоставляет абитуриенту суждение и предлагает прийти на день открытых дверей, чтобы проверить его истинность: *Волгоградский политех — университет суперспособностей! В этом ты убедишься сам, когда посетишь Большой день открытых дверей.* Автор рекламного текста призывает выбрать выгодный для него способ достижения истины и побуждает прийти на мероприятие.

Частую реализацию в исследуемом материале находит также стратегия управления вниманием, которая может реализовываться в рекламных текстах через тактику привлечения внимания к сообщению. Акцентировать внимание абитуриентов на том или ином фрагменте можно с помощью графического выделения отдельных фрагментов [4, с. 98]. Например: *Высшее образование / За 300 рублей в месяц / Поступи прямо сейчас! / Узнай минимальный проходной балл в 2023 году, оставив заявку* (университет «Синергия»). Первое высказывание разделяется на две части, которые оформлены как отдельные высказывания — *Высшее образование / За 300 рублей в месяц.* В совокупности с *Поступи прямо сейчас!* оно формирует часть текста, которая выделена с помощью крупного шрифта, тогда как часть *Узнай минимальный проходной балл в 2023 году, оставив заявку* — посредством шрифта меньшего размера.

В ходе исследования было установлено, что в рекламе вузов также реализуется тактика привлечения внимания к сообщению посредством цветового оформления текста. Часто используют красный цвет, который, по мнению А. В. Булатовой и С. В. Мельниковой, «идеально держит внимание зрителя, заставляя сконцентрироваться» [3, с. 37]. Так, фрагмент *Поступи без ЕГЭ и получи высшее образование — зачисление за 1 день* (Московский институт юриспруденции) выделен полужирным, что уже позволяет привлечь внимание адресата. При этом существительное *зачисление* выделяется красным цветом на фоне других единиц, выделенных черным цветом.

Стратегия управления вниманием реализуется также посредством тактики фиксации внимания на сообщении [4, с. 102]. Часто в рекламных текстах вузов с целью удержать внимание адресата эксплуатируется заинтересованность абитуриентов в построении успешной карьеры и обеспечении себе спокойного будущего, поэтому нередко в рекламе встречаются существительные *будущее, возможности, карьера, успех.* Например: *Строй карьеру с ВолГУ* (Волгоградский государственный университет). Используя в рекламном сообщении существительное *карьера*, автор текста предлагает будущему студенту удовлетворение потребности в карьерном росте. Адресат изначально заинтересован в получении такой информации, поэтому останавливает внимание на рекламе.

Рассмотрим еще одну возможность реализации описываемой тактики. Для удержания внимания будущих абитуриентов используется вопросно-ответная форма передачи информации: *Не знаешь куда поступить на бюджет? МАИ ждет тебя!* (Московский авиационный институт). Одновременно имплицитно представлена информация о большом количестве бюджетных мест.

Стратегия управления критичностью восприятия также часто используется в исследуемом материале. С данной стратегией соотносится тактика провоцирования

эмоциональных реакций [4, с. 117]. Данная тактика реализуется за счет демонстрации искренней симпатии к клиенту, например: *Достойное образование для Достойных людей!* (Волгоградский государственный технический университет); *ДГТУ — важен каждый!* (Донской государственный технический университет); *Мы ждем именно тебя!* (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения); *В КНИТУ-КАИ есть все, и все это для тебя!* (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева). В приведенных рекламных текстах подчеркивается исключительность и важность каждого абитуриента, что вызывает у него положительные эмоции.

В рекламе университетов нередки случаи применения мнемонической стратегии, которая должна обеспечить «условия для запоминания сообщения» [4, с. 119]. Данная стратегия часто реализуется в тактике повторения: *Выбирай РЭУ — выбирай будущее!* (Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова); *Поступай правильно, поступай в #ИЭМ_ВятГУ* (Вятский государственный университет). В приведенных примерах используется лексический повтор глагола в форме императива, что способствует усилению воздействия на адресата с целью убедить его подать документы в тот или иной вуз.

Реализация мнемонической стратегии через тактику придания сообщению необычной формы, напротив, не столь широко распространена. Например: *Твой выбор — МАИ возможности* (Московский авиационный институт). Аббревиатура вуза совпадает в произношении с притяжательным местоимением *мои* ([млй]), но различаются семантически и графически. В данном случае можно говорить об омофоническом сближении слов, которое определяется как «эффект „ослышки“» [см. об этом: 5, с. 658]. Адресат, читая рекламу, обращает внимание на креативный слоган и лучше запоминает его благодаря оригинальной идее.

Со стратегией управления декодированием и интерпретацией в анализируемом материале соотносится тактика предотвращения ошибок при передаче, целью которой является недопущение «технических проблем коммуникации» [16, с. 229]. Этой цели служит прием дублирования каналов связи, при котором смысл сообщения повторяется с помощью различных средств [4, с. 104].

Так, в рекламном ролике Санкт-Петербургского государственного экономического университета вербально эксплицируемая информация дублируется посредством изображений. Закадровый голос произносит следующий текст: *...В ГЭУ тебя ждет: интересная учеба в центре самого красивого города в мире, все уровни образования, 7 факультетов и 46 кафедр, большой выбор программ от экономики и управления до информационной безопасности и международных отношений, стипендия от работодателей, трудоустройство после получения диплома, международные стажировки, возможность бесплатно получить военную специальность без отрыва от учебы, насыщенная студенческая жизнь, собственный спортивный клуб и команды, общежитие в удобных районах рядом с метро...* В рекламном сообщении перечисляются возможности, которые будут доступны студенту при поступлении в СПбГЭУ, при этом речь диктора дополняется визуальным рядом. Например, когда произносят *стипендия от работодателей*, в ролике появляется человек с телефоном, на котором открыто приложение банка, *насыщенная студенческая жизнь* — три улыбающихся студента с книгами в руках. Персонаж в рекламе должен показать свою причастность к целевой аудитории, поэтому на изображениях представлены студенты в очках, люди с книгами в руках или студенты в одежде, которая воспринимается как атрибут выпускника университета.

Стратегию дискурсивного позиционирования в проанализированных рекламных текстах вузов реализует тактика самопрезентации субъекта воздействия. Например:

ЧелГУ — это больше чем вуз (Челябинский государственный университет). С помощью сравнения конкретный вуз выделяется на фоне остальных, подчеркивается его исключительность.

Тактика самопрезентации реализуется также в следующем высказывании: *Путь к успеху начинается здесь!* (филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Нижнем Новгороде). Внимание адресата акцентировано на том, что он обязательно добьется успеха, окончив данный вуз. См. также: *Хочешь учиться в лучшем нефтегазовом вузе страны? Приходи на прямой эфир УГНТУ и узнай — как поступить на бюджет и получить интересную профессию* (Уфимский государственный нефтяной технический университет). Рассматриваемая тактика реализуется с помощью оценочного прилагательного *хороший* в форме превосходной степени и прилагательного *интересный*, в контексте реализующего значение «возбуждающий интерес, занимательный, любопытный» [19, с. 303].

4. Итак, проведенный анализ позволил установить, что для привлечения внимания адресатов в рекламе российских вузов используются информационно-формирующие и оптимизирующие коммуникативные стратегии. Из информационно-формирующих стратегий часто представлены стратегии ассоциирования и диссоциирования, из оптимизирующих — стратегии прямого влияния на процесс принятия решений, управления вниманием, управления критичностью восприятия, а также мнемоническая стратегия. В исследуемом материале были отмечены также стратегии управления декодированием и интерпретацией, дискурсивного позиционирования. Каждая из этих стратегий может быть реализована с помощью разных тактик, и, наоборот, разные тактики, охарактеризованные в статье, могут соотноситься с разными стратегиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блохина, Т. Р. Реализация коммуникативных стратегий и тактик в сети интернет: на примере сайтов туристических путеводителей и гидов / Т. Р. Блохина, И. В. Лохтина // Современное педагогическое образование. — 2023. — № 7. — С. 183–188.
2. Броженко, С. В. Стратегии и тактики речевого воздействия в рекламном дискурсе (на материале рекламных текстов банковских услуг) / М. В. Броженко // Вестник ЧелГУ. — 2011. — № 3. — С. 11–15.
3. Булатова, А. В. Цветовая культура в рекламе / А. В. Булатова, С. В. Мельникова // Совершенствование гуманитарных технологий в образовательном пространстве вуза: факторы, проблемы, перспективы: материалы всероссийского (с международным участием) научно-методического семинара (г. Екатеринбург, 13 — 15 марта 2019 г.). — Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2019. — С. 34–41.
4. Горячев, А. А. Моделирование речевого воздействия в рекламной коммуникации: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 — Теория языка / Горячев Алексей Александрович. — СПб., 2010. — 296 с.
5. Данилевская, Н. В. Языковая игра // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной. — М.: Флинта, 2003. — С. 657–660.
6. Ерохина, Е. Г. К содержанию понятия «Речевая стратегия» в исследовании письменного дискурса / Е. Г. Ерохина // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. — 2014. — № 2 (27). — С. 217–281.
7. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. — М.: URSS, 2008. — 288 с.
8. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации / В. Б. Кашкин. — Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. — 175 с.
9. Клещенко, М. Е. Коммуникативные стратегии и тактики в рекламном трэвел-медиа-тексте / М. Е. Клещенко // Молодой ученый. — 2022. — № 9 (404). — С. 215–217. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/404/89245/>
10. Копнина Г. А. Речевое манипулирование / Г. А. Копнина. — М.: Флинта, 2017. — 170 с.
11. Крылова, О. А. Социальная реклама и речевые стратегии. Понятие и виды речевых стратегий / О. А. Крылова, Т. Б. Радбиль // Теория и практика современной науки. — 2020. — № 5 (59). — С. 479–484.

12. Лещев, К. В. Реализация коммуникативных стратегий через речевые тактики в англоязычном рекламном дискурсе (на материале рекламы автомобилей) / К. В. Лещев // Современные научные исследования и инновации. — 2020. — № 10. — Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2020/10/93684>
13. Макаров, Л. М. Основы теории дискурса / Л. М. Макаров. — М.: Гнозис, 2003. — 280 с.
14. Молявина, Е. А. Коммуникативная стратегия: природа, классификация и прагматика / Е. А. Молявина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 2022. — № 7 (862). — С. 94–99.
15. Пирогова, Ю. К. Стратегии коммуникативного воздействия в рекламе: опыт типологизации / Ю. К. Пирогова. — Режим доступа: <https://www.dialog-21.ru/digest/2001/articles/pirogoва/>
16. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. — М.: Рефл-бук; Ваклер, 2001. — 656 с
17. Седых, А. П. К вопросу о стратегиях и тактиках в институциональном дискурсе / А. П. Седых, М. И. Шевченко // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. — 2015. — № 1. — С. 26–31.
18. Терских, М. В. Типология стратегий коммуникативного воздействия в дискурсе социальной рекламы / М. В. Терских // Научный диалог. — 2020. — № 4. — С. 164–175.
19. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М.: Азбуковник, 2011. — 1175 с.
20. Труфанова, И. В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика / И. В. Труфанова // Филологические науки. — 2001. — № 3. — С. 56–65.
21. Тяллева, И. А. Коммуникативные стратегии и тактики современного англоязычного рекламного дискурса / И. А. Тяллева, М. Г. Марченко // Academy. — 2020. — № 3 (54). — С. 51–54.

Поступила в редакцию 20.03.2024 г.

О. А. Попова

COMMUNICATION STRATEGIES IN UNIVERSITY ADVERTISING

The article describes the results of a study of advertising texts of Russian universities. The materials for the study were advertising messages posted on the websites of educational institutions and/or in the mass media. The structure of the communication strategies that are most often used in university advertising was determined in this article. The tactics that form the selected strategies were established here. The verbal and non-verbal instruments by which the identified strategies and tactics are implemented were also characterised.

Key words: *advertising, advertising text, communication strategy, communication tactics.*

Попова Ольга Алексеевна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Студент.
E-mail: popova_olga_volsu@mail.ru

Popova Olga Alekseevna.

Volgograd State University, Volgograd, RF.
Student.
E-mail: popova_olga_volsu@mail.ru

Сафонова Ирина Александровна.

Кандидат филологических наук.
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Доцент кафедры русской филологии и
журналистики.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru

Safonova Irina Aleksandrovna.

Candidate of Philology.
Volgograd State University, Volgograd, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Philology and Journalism.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru